

ИЛМЛИЛИК / ИЛМСИЗЛИК КОНЦЕПТОСФЕРАСИ БИЛАН АССОЦИАТИВ БОҒЛАНУВЧИ ТУШУНЧАЛАР

Shamshiyeva Saodat,
Andijon davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20378719>

Аннотация. Мазкур мақолада илмлилик / илмсизлик концептосфераси билан ассоциатив боғланувчи тушунчалар лисоний, когнитив ва прагматик йўналишларда тадқиқ қилинади. Илмлилик ва илмсизлик тушунчаларининг лисоний ассоциациялари бешта икки гуруҳга ажратилади: маънавий-ахлоқий ва ижтимоий-прагматик. В.В.Минеевнинг билим концепциясиға оид бешта йўналиши ва Т.Маликнинг "Шайтанат" романидан олинган нутқий вазиятлар тахлил қилинади. В.В.Минеевнинг бешта йўналиши (этик-амалий, гносеологик, семиотик, герменевтик, социологик) асосида илмлилик / илмсизлик концептларининг лисоний табиати очиб берилади.

Калит сўзлар: илмлилик, илмсизлик, концептосфера, лисоний ассоциация, когнитив тилшунослик, билим, нутқ маданияти, прагматик, ообек тили.

Аннотация. В статье исследуются понятия, ассоциативно связанные с концептосферой "знание / невежество", на лингвистическом, когнитивном и прагматическом уровнях. Для иллюстрации используются речевые ситуации из романа Т.Малика "Шайтанат" и теоретические взгляды В.В.Минеева. Концепты рассматриваются в пяти ассоциативных группах: языковые, духовно-нравственные, социальные, когнитивные и прагматические. В статье доказывается, что эти концепты неразрывно связаны с мировоззрением человека, его речевым поведением и коммуникативным статусом.

Ключевые слова: знание, невежество, концептосфера, языковая ассоциация, когнитивная лингвистика, прагматика, речевая культура, узбекский язык.

Abstract. This article investigates the concepts associatively linked to the "ilmilik/ilmsizlik" (knowledge/ignorance) conceptsphere in the Uzbek language from linguistic, cognitive, and pragmatic perspectives. Drawing on V.V. Mineev's five philosophical approaches to the concept of knowledge and speech situations from T. Malik's novel "Shaytanat", the article analyses the linguistic manifestations of these concepts across five associative groups: linguistic, moral-ethical, social, cognitive, and pragmatic. The study demonstrates that knowledge and ignorance are inseparable from a person's worldview, communicative behaviour, and social status, and that ilmlik in Uzbek culture represents not merely the possession of information, but its ethical application in practice.

Keywords: knowledge, ignorance, conceptsphere, linguistic association, cognitive linguistics, pragmatics, speech culture, Uzbek language.

Илмлилик/илмсизлик концептосфераси билан ассоциатив боғланувчи тушунчалар жуда кенг бўлиб, улар нафақат билим даражаси, балки шахснинг дунёқараши, нутқи услуби, амалий ҳаракатлари ва ижтимоий мавқеини ҳам қамраб олади. Илмлилик ва илмсизлик шунчаки билимнинг борлиги ёки йўқлиги эмас, балки инсон характери, ҳаёт тарзи ва жамиятдаги ўрнини белгиловчи кенг қамровли тушунчалардир. Кузатишларимиз шуни кўрсатадики, дунё илм-фанида илмлилик / илмсизлик тушунчалари, асосан, фалсафий, ижтимоий, диний,

гносеологик жиҳатларда тадқиқ қилинган бўлиб, унинг тилшунослик билан боғлиқ хусусиятлари, хусусан, концептуал бирликлари жуда кам ўрганилган.¹

Рус файласуф олими В.В.Минеев “билим” концепциясининг турли ёндашувларга оид қирраларини қуйидагича тавсифлайди:

1) **Этик-амалий ёндашув.** Билим - бу прототипга ассимиляция қилиш, ўзгариш. Агар инсон ахлоқий меъёрдан хабардор бўлиб туюлса-ю, лекин унга амал қилмаса, ҳақиқатни эгаллашга йўл қўймаса, прототипни ўзида мужассам этмаса, ундаги бундай хабардорликни билим деб ҳисоблаш мумкин эмас.

2) **Гносеологик ёндашув.** Билим - бу акс эттириш, бирор нарсанинг инъикоси (назарий ғоя эмас, балки идеалга амалий риоя қилиш), таъсир қилувчи кучнинг пассив изи ёки аксинча, объект билан фаол ўзаро таъсир натижасидир. Акс эттириш акс эттирилганни қайта тиклайди. Ўхшашлик даражаси масаласи очиклигича қолмоқда.

3) **Семиотик ёндашув.** Билим - бу тасвир, яъни тасвир, расм, нусха, оддий белги, иккинчисига сезиларли ўхшашлиги бўлмаган нарсанинг ўрнини босувчи нарса ("А" ҳарфи у билдирадиган товушга ўхшамайди).

4) **Герменевтик ёндашув.** Билим - бу ҳар қандай ҳодиса, матн ёки ҳаракатнинг маъносини тушуниш, талқин қилиш, тушунтириш. Машина сингари, инсон ҳам маълумотни тушунмасдан ва шунинг учун билим олмасдан самарали қайта ишлаши мумкин. "Кўп билим доноликни ангатмайди" (Гераклит).

5) **Социологик ёндашув.** Билим - бу ижтимоий конструкция, бу одамлар ўртасидаги ўзаро таъсир жараёнида қўлга киритилган нарса, уларнинг ҳаракатларининг аҳамияти. Ҳаракатни фақат субъектнинг ўзи унга қўядиган маънони очиб бериш орқали тушуниш мумкин².

Ушбу таърифлар билим тушунчасига турли фалсафий ва гносеологик нуқтаи назардан ёндашади. Бу қарашларнинг ҳар бири билимнинг мураккаб табиатини турли қирралардан очиб беради. Бу ёндашувлар илм ва илмлилик/илмсизлик ўртасидаги алоқадорликни очишга ёрдам беради.

Биринчи ёндашувга кўра, илм шунчаки ахборот тўплаш эмас, балки инсон моҳиятининг ўзгариши ҳисобланади. Агар одам адолат нима эканлигини билса-ю, лекин ҳаётда адолатсиз бўлса, демак, унда билим йўқ, шунчаки маълумот бор. Билим инсоннинг ички дунёсига сингиб, унинг хулқ-атворини шакллантириши керак. Бу эса илмлилик тушунчасининг етакчи ғояларидан бири ҳисобланади.

Иккинчи ва учинчи таърифлар билимнинг объект билан боғлиқлигига эътибор қаратади. Билим худди нарсанинг кўзгудаги акси каби воқеликни такрорлайди. Лекин бунда акс этаётган шакл асл нусхага қанчалик мос келади деган савол туғилади. Билим доим ҳам нарсанинг ўзи эмас, балки унинг рамзий ифодаси бўлиши мумкин (масалан, харита — ернинг ўзи эмас, лекин у ҳақида билим беради).

Тўртинчи таъриф билим ва маълумот ўртасидаги фарқни очиб беради. Масалан, айрим одамлар кўплаб тушунча ва маълумотларни билади, лекин уларнинг моҳиятини тушунмайди ёки уларга амал қилмайди. Инсон ана шу фактлар орасидаги боғланишни, уларнинг мақсади ва маъносини англагандагина билим соҳибига айланади. Бу ўринда Гераклитнинг "Кўп билиш доноликни ангатмайди" деган фикри ҳар қандай олинган билим ҳам илмлилик сифатига айланмаслиги мумкинлигини англатади.

¹ Выровцева Е.В. Концепт "знание" в научно-популярной коммуникации: когнитивный аспект // Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. ; Выровцева Е.В. Концепт "новое знание" в научно-популярном медиадискурсе: постановка проблемы // Когниция, культура, коммуникация в современных гуманитарных науках. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2022. – С.169-172.; Бакаева Ж.Ю., Масейкин А.А. Концепт знания в дискурсивном поле реальности // Вестник Челябинского государственного университета № 4 (438) 2020. – С. 84-88; Рахматуллаева Д.Ш. “Илм-маърифат” семали луғавий бирликларнинг структур-семантик ва тарихий-функционал тадқиқи: филол.фанлари б. фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Фарғона, 2020.

² Минеев В.В. Познание. Концепции истины. Красноярск 2020.

Бешинчи ёндашув билимнинг ижтимоий табиатини кўрсатади. Бошқача қилиб айтганда, билим алоҳида шахснинг онгидда шаклланса-да, жамиятдаги ижтимоий муносабатлар жараёнида юзага чиқади.

Билим концепцияси

Т/р	Ёндашув	Асосий ғоя	Билимнинг мақсади
1	Этик-амалий	Прототипга айланиш	Шахсни тарбиялаш ва ўзгартириш
2	Гносеологик	Акс эттириш (инъикос)	Ҳақиқатни (объектни) аниқ кўрсатиш
3	Семиотик	Белги ва тасвир	Дунёни рамзлар орқали ифодалаш
4	Герменевтик	Маънони тушуниш	Ходисаларнинг маъзини чақиш
5	Социологик	Ижтимоий келишув	Жамиятда ўзаро ҳаракатни таъминлаш

Мазкур ёндашувлар таҳлили асосида илмлилиқ даражалари иерархиясини қуйидагича шакллантириш мумкин: **маълумот** → **ахборот** → **билим** → **донолик**, яъни инсон томонидан бирор объект хусусида маълумотлар ўзлаштирилади, тизимлаштирилади, таҳлил қилинади ва ҳаётда тўғри ва оқилона қўллаш жараёнида илмлилиқ намоён бўлади.

Илмлилиқ ва илмсизлик — бу фақатгина диплом ёки ўқиш даражаси эмас, балки унинг лингвистик (нутқ), когнитив (фикрлаш) ва прагматик (амалий) намоён бўлиш усуллари мазмуасидир. Шу нуқтаи назардан, қуйидаги ассоциациялар гуруҳларини белгилаш мумкин:

1. Лисоний ассоциациялар

Илмлилиқ:

Сўз бойлиги: махсус атамалар, архаизмлар историзмлар, синонимларнинг фаол қўлланиши.

Синтактик конструкциялар: тўлиқ, аниқ фикр билдириш, содда ва мураккаб жумлалардан ўринли фойдаланиш, фикрни кетма-кет изчилликда, мантикий тарзда баён этиш.

Илмсизлик:

Сўз бойлигининг камлиги: такрорийлик, бир хил сўзларни кўп ишлатиш.

Ноадабий қатламга оид бирликларни фаол қўллаш: муайян нутқий вазиятдаги ижтимоий гуруҳга хос бўлмаган вульгаризм, варваризм, шевага хос сўзлар, сленг ва жаргонларни ноўрин ишлатиш, кўпроқ қўллаш.

Нуқсонли синтаксис: жумлаларнинг тўлиқ эмаслиги, фикрнинг узилиб қолиши, грамматик хатолар.

Ортиқча эмоционал нутқ: фикрни кўпроқ интонация, ҳиссий иборалар ёки имо-ишоралар ёрдамида етказишга уриниш.

2. Маънавий ва ахлоқий ассоциациялар

Илмлилиқ:

Нур ва зиё: ҳаёт йўлини ёритувчи

Тавозе (камтарлик): мевали дарахтнинг боши эгик

Кенглик: фикрлаш доирасининг кенгилиги бағрикенгликни шакллантиради.

Илмсизлик:

зулмат, қоронғулик: тўғри йўлни тополмаслик

кибр, риё: билмагани тан олмаслик, манманлик

торлик: таассуб, фақат ўз фикрини тўғри деб билиш.

3. Ижтимоий ва ҳаётий ассоциациялар

Илмлилиқ:

эркинлик: инсон ўз ҳуқуқларини билади ва мустақил қарор қабул қилади.

бунёдкорлик: янгилик яратиш, муаммоларга ечим топиш.

ҳурмат: илмли одамга бўлган эътибор ва эъзоз.

Илмсизлик:

қарамлик: бошқаларнинг фикрига кўр-кўрона эргашиш.

вайронкорлик: билмасдан зарар етказиш (жаҳолат).

қашшоқлик: нафақат моддий, балки маънавий қашшоқлик.

4. Когнитив ассоциациялар

Илмлилик:

танқидий фикрлаш: информацияни шубҳа остига олиш, манбани текшириш, хулосаларни асослаш.

концептуаллаштириш: ҳодисаларнинг моҳиятини англаш ва уларни муайян концептларга жойлаштириш.

муаммоларни ҳал қилиш: мураккаб вазиятларга системали ёндашиш.

умумлаштириш ва таҳлил қилиш: деталлардан умумий хулоса чиқариш ёки аксинча хулосага таяниб вазифаларни конкретлаштириш.

метакогнитивлик: ўз фикрлаш жараёнини англаш ва назорат қилиш.

Илмсизлик:

догматизм: тақдим этилган фикрларни эътирозсиз қабул қилиш.

абстракция етишмаслиги: фақат бевосита кўринадиган ёки ҳис қилинадиган нарсаларга эътибор қаратиш.

ассоциатив фикрлаш: муаммоларни ечишда мантиқ ўрнига, тасодифий ёки сезгига асосланган боғланишлардан фойдаланиш.

ахборотни бир томонлама қабул қилиш: фақат ўзига ёққан ёки ўз қарашларини тасдиқловчи маълумотларга ишониш.

5. Прагматик ассоциациялар

Илмлилик:

касбий компетенция: муайян соҳада чуқур ва асослантирилган билимга эга бўлиш.

ижтимоий мобиллик: яхши билим асосида юқори ижтимоий мавқега эришиш.

маданиятлилик: ҳар хил соҳалар ҳақида умумий маълумотга эга бўлиш.

бахс маданияти: рақиб фикрини ҳурмат қилиш ва далиллар билан тортишиш.

Илмсизлик:

ижтимоий нотенглик билан боғлиқ бўлган иқтисодий ёки ижтимоий имкониятларнинг чекланганлиги.

манбага ишонмаслик: расмий ёки илмий маълумотларга шубҳа билан қараш, уларни рад этиш.

тарғиботга осонлик: сохта ва ёлғон (фейк) маълумотларга тез таъсирчанлик.

Агар ушбу тушунчаларни рамзий тизимга солсак, қуйидаги манзара ҳосил бўлади:

Илмлилик: *илм* → *тафаккур* → *амал* → *юксалиш* → *саодат*.

Илмсизлик: *илмсизлик* → *ишончсизлик* → *хато* → *таназзул* → *надомат* (*пушаймонлик*).

Юқорида келтирилган ассоциатив доиралардаги тушунчаларни ифодаловчи ва улар билан боғлиқ тил бирликларининг илмлилик / илмсизлик концептосферасидаги моҳиятини ёритиб бериш тадқиқотимизнинг етакчи вазифаси ҳисобланади.

“Илм» сўзи жуда кенг ва чуқур маъноларга эга бўлиб, араб тилидан олинган ва «билиш», «англаш», «таниш» деган маъноларни англатади. Ўзбек тили ва шарқ фалсафасида бу сўз бир неча йўналишларда талқин қилинади.

Энг оддий маънода *илм* — воқеликни, нарса ва ҳодисаларни тўғри акс этириш, улар ҳақида аниқ маълумотга эга бўлишдир. Бу жараёнда инсон онги номаълум нарсани маълумга айлантиради.

Илмий-назарий атама сифатида *илм* — табиат, жамият ва тафаккур тараққиёти қонуниятларини очиб берувчи, тажриба ва кузатишлар билан исботланган билимлар тизимини англатади.

А.Навоий ёзганидек, *Қайси жоҳилга надомат бўлгай ул олимгаким,
Ҳар не билди – қилмади, ҳар неки қилди – билмади!?*

Ушбу мисраларда Алишер Навоий ҳазратлари инсон ҳаттоки, олим даражасида билса ҳам, илмига амал қилмаса ёки ўз хатти-ҳаракатларини таҳлил қилмаса, билмаса, у жоҳилдир дегани фикрни билдиради. Бундан кўринадики, илмсизлик деганда, фақат билимнинг йўқлигигина эмас, унга амал қилмаслик, уни ҳаётга боғлай олмаслик ҳам назарда тутилади.

Д.Ш.Раҳматуллаеванинг фикрига кўра, “Тилимиздаги лексемалар доирасида “илм-маърифат” семали луғавий бирликларнинг ассоциатив муносабатлари муҳим ўрин тутди. Ассоциатив муносабатлар кишининг руҳий-психологик тасаввури, ақл-хотираси, борлиқни идрок қилишига, айни вақтда, муайян ҳаётий жараёнлар, тажрибаларга узвий боғлиқдир”.

Куйидаги мисоллар таҳлили орқали ана шу фикрнинг тўғрилигига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Одам боласининг душмани ўз тили, деганларидек, тили жиловсиз бўлгани учун Шариф кўп панд ерди. Унинг зўр илмларга етган ақли оддий ҳақиқатни тушунишига қосирлик қилиб қолар эди. (Т.Малик, “Шайтанат”)

Мазкур контекстга кўра, Шариф аслида *илмли* одам, ўз соҳасининг *билимдони*, лекин у шахс сифатида ижтимоий қолипларни тан олмайди, ўзининг илмлилигидан шахсий мавқеини ошириш учун фойдаланмайди. Ўзи ҳақиқат деб билган нарсани рўй-рост гапираверади, бу эса жамият тломонидан у қадар маъқулланмайди, натижада, илмлилик даражаси юқори бўлишига қарамай уни ижтимоий стереотипларга мослаштира олмайди. Бу ҳол унинг атрофида унинг *илмлилик* даражасини етарли баҳолайдиган муҳит мавжуд эмаслигини кўрсатади.

Кесакполвон хуморидан чиққунича сўжинди. Табиб халқ оғзаки ижодини ўрганаётган олимдай бошини эгиб, сукут сақлаганича тоқат билан тинглади. (Т.Малик, “Шайтанат”)

Ушбу нутқий вазиятда илмли, маърифатли инсон билан жоҳил, илмсиз одамнинг хулқ-атворидаги, ўзини тутишидаги фарқ жуда ихчам ва мазмунли тасвирланган. Кесакполвон қаршисидаги одамнинг ёшини ҳам, илмини ҳам, шахсини ҳам ҳурмат қилмай кўр-кўрона жоҳиллик билан, нодонлик билан муомала қилган бўлса, табиб оқил инсон сифатида ҳақоратли сўзларни ўзига олмай, худди сўкиш сўзларини ўрганаётган олимдай вазминлик билан сукут сақлай олди.

— *Академик Холидий домла укангни жинни, девдилар. Тўзри айтган эканлар. Ўзи уруғларингда бор экан жиннилик, — деб баҳсга яқун ясади. Ҳабиб Сатторов бу яқунга қарши бир гап айтмади. Соҳиб Пўлатовнинг фикрини маъқуллаганидан эмас, аксинча, айтилган гапнинг нақадар тубан, нақадар пуч экани сабабли унга жавоб қайтаришини лозим топмади. У ўз кўнглида сукут сақлаб, ҳарифидан баланд келди, голиблик шоҳсупасини эгаллади. Соҳиб Пўлатов эса сўнги гапи билан уни “тамоман мажсақнаб ташлаганига” амин эди.* (Т.Малик, “Шайтанат”)

Мазкур нутқий вазиятда ҳам илмлисизлик илмсизлик антиномияси шахсларнинг мулоқот хулқи фонида кесишади. Ҳабиб Сатторов илмлиликка хос *оқиллик*, *вазминлик* билан сукут сақласа, Соҳиб Пўлатов илмсизликка хос *тубанлик*, *кибр* билан рақибини енгдим деб ҳисоблайди. Демак, илмлилик / илмсизлик даражаси нутқий вазиятнинг прагматик талқини табиатини ҳам белгилайди, яъни воқелиқни ҳар икки томон ўз қарашлари даражасидан келиб чиқиб баҳолайди.

Юқоридаги икки хил нутқий вазият бир хил стереотипга асосланган бўлса-да, ички мазмунида кескин фарқ бор. 1-мисолда Кесакполвон табиатан илмсиз, ўқимаган ва бу нарса унинг характерида ҳам сингиб кетган одам образи сифатида унинг *жоҳиллиги*, *сўконгичлиги* примитив ҳолат. Лекин 2-мисолда Соҳиб Пўлатов ўзи ўқимишли, зиёли қатлам вакили бўлса-да, илмлилик унинг руҳиятига сингмаган, илмига амал қилмайдиганлар тоифасидан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам у рақибига нисбатан тубан фикрни илгари суради, билиб туриб ҳақоратлайди. Шундай экан, хулоса қилиш мумкинки, *илмлилик* ва *илмсизлик* тушунчалари турли хил фреймларга асосланади.

Айрим ўринларда илмсизлик атамаси тор маънода, “маълумотдан хабарсиз” семемасини ифодалаш учун ҳам қўлланади.

Муаммолар ҳақида гап кетганда, одатда жамоатчиликни айблаймиз – илмсизлиги, лақма ва ишонувчанлиги шу ҳолга сабаб бўлган, дейишига устамиз. Хўп, паспорт нусхангиз билан номингизга кредит расмийлаштириб, “еб юборишса”, нима қиласиз? Бирор ҳуқуқий маълумотга эга бўлмаслик, кўпинча, инсон ҳуқуқининг поймол қилинишига, нимагадир эгалик қилиш ҳуқуқидан маҳрум бўлишига олиб кедиш ҳолатлари кузатилади. Шундай вазиятга кўра, торп маънода илмсизлик атамаси “билмаслик”, “хабардор эмаслик” маъноларини ифодалайди. Бу эса илмсизлик тушунчасининг энг куйи босқичи ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бакаева Ж.Ю., Масейкин А.А. Концепт знания в дискурсивном поле реальности // Вестник Челябинского государственного университета № 4 (438) 2020. – С. 84-88
2. Минеев В.В. Познание. Концепции истины. Красноярск 2020.
3. Рахматуллаева Д.Ш. “Илм-маърифат” семали луғавий бирликларнинг структур-семантик ва тарихий-функционал тадқиқи: филол.фанлари б. фалсафа доктори (PhD) дисс... автореф. – Фарғона, 2020.